

El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Psiquiatra. Sevilla

RESUMEN

En la primera parte de este trabajo se desarrollan los que serán objetivos básicos del mismo, que se resumen en: abordar al paciente esquizofrénico desde la subjetividad. Para tal menester, contaremos con una serie de pacientes con este diagnóstico y con la observación clínica como método, registrando fielmente las producciones psicopatológicas de estos pacientes en la consulta. El registro fiel de los datos obtenidos será estudiado desde la subjetividad, no en lo referente a una definición, sino a la experiencia de un "espacio interno", escenario de vivencias. Además, se completará el método con la utilización de aspectos procedentes de las matemáticas, en concreto, de la "teoría de la numeración", de la "teoría de conjuntos" y de la llamada "ley del índice" de Boole.

PALABRAS CLAVE: Psicosis. Esquizofrenia. Psicopatología. Subjetividad. Matemáticas. Teoría de conjuntos. Teoría de la numeración. George Boole. Ley del índice.

INTRODUCCIÓN

En el artículo que ahora presentamos trataremos de llevar a cabo una aproximación al tema de la psicosis desde una perspectiva diferente, concretamente, desde la subjetividad. Pero la psicosis, tal como se la entiende actualmente en la clínica psiquiátrica, constituye un terreno muy extenso, por ello nos centraremos en la esquizofrenia, considerada como modelo dentro de esta patología, lo que no significa que en futuras investigaciones dejemos de abordar otras formas clínicas de presentación de la psicosis.

Si bien el término "psicosis" fue creado por Feuchsterleben, en 1845, el de "esquizofrenia" lo fue por Bleuler en 1911. Con tal denominación intentaba el autor poner de manifiesto el fenómeno de la división del psiquismo (*spaltung*), considerándolo entonces como el mecanismo específico

ABSTRACT

In the first part of this work, we expound the main objective which is the study of schizophrenia taking into account the subjectivity. We have used, as method, the clinical observation of the psychopathology, in a sample of schizophrenics patients, in relation to the subjectivity as an "internal space" where experiences take place. Beside we have used mathematical theories: "number theory", "set theory" and Boole's "index law".

KEY WORDS: Psychosis. Schizophrenia. Psychopathology. Subjectivity. Mathematics. Set Theory. Number Theory. George Boole. Index law.

de esa patología. En realidad Bleuler es heredero de Kraepelin y su concepto de *dementia praecox*, aunque este vocablo hubiera sido empleado ya antes por el psiquiatra francés Morel, en 1.851. Es mérito de Kraepelin haber agrupado en la demencia precoz varios cuadros clínicos en un principio dispersos ("hebefrenias" de Hecker, "catatonías" de Kahlbaum, "heboidofrenias" de Hecker y Kahlbaum y "demencia paranoide" del propio Kraepelin), consiguiendo así una unidad nosológica.

Bleuler (1), al abordar la esquizofrenia, cambia el punto de vista basado en la evolución del cuadro por otro centrado en la psicopatología. La razón era que no siempre los pacientes terminaban "demenciados" ("embrutecimiento afectivo" de Kraepelin), ni siempre el inicio de la esquizofrenia era "precoz". Así, desde un criterio centrado en una evolución y curso desastroso, se pasa a discernir el proceso básico de esta patología: la disociación funcional o escisión de las distintas funciones psíquicas (pensar, querer, sentir y del sentimiento subjetivo de la personalidad). Bleuler mostraba, en última instancia, que la

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/Luis Montoto nº 83 - 3º C. 41018. Sevilla.

esquizofrenia era un proceso primario de disolución de las ideas, sobre el que se añadían fenómenos secundarios (delirios, síntomas catatónicos, etc.), en tanto resultantes de la reacción de la personalidad a fenómenos morbosos interiores y a los acontecimientos externos; tales síntomas secundarios serían los que determinaban las diferentes formas clínicas ("el grupo de las esquizofrenias"). Pero este punto tan particular, de la disolución ideativa, fue señalado antes por otros autores; así, en el mismo año que Bleuler publica su texto definidor de la esquizofrenia (1911) un psiquiatra francés, Chaslín, hablaba de la "locura discordante" y Stransky, unos años antes, se refirió con gran acierto a la "ataxia intrapsíquica".

También en 1911, Freud saca a la luz un artículo que se hace famoso porque es la primera vez que se enfoca la psicosis desde el punto de vista psicoanalítico. Su contenido versaba sobre el famoso caso Schreber y tenía su base en la lectura y análisis que el fundador del psicoanálisis había hecho de las "Memorias de un neurópata", que es la propia autobiografía de Daniel Paul Schreber (2). El análisis del caso lleva a Freud a la idea de que los psicóticos tienen la libido vuelta sobre el propio cuerpo. Esta genial apreciación, inédita hasta ese momento, le conduce directamente a elaborar su concepto del "narcisismo", que publica tres años después (1914) bajo el título de "Introducción al narcisismo" (3).

Jaspers (4), siguiendo de cerca los planteamientos del filósofo Dilthey (5), separó lo comprensible de lo incomprensible. Los síntomas psicóticos, de esta manera, se revelaron al maestro de la psicopatología como no-comprensibles. Kurt Schneider (6) continuó la separación precitada de Jaspers pero, además, se esforzó en discernir aquellos síntomas que con seguridad apoyaban el diagnóstico de esquizofrenia, creando los llamados "síntomas de primer rango".

La psicopatología tradicional, basada en los planteamientos precitados, ha hecho un abordaje del esquizofrénico como portador de síntomas relacionados extensamente en el corpus psicopatológico (delirios, alucinaciones, ecosíntomas, paratimias,...) y, a partir de ahí, ha buscado sustratos lesionales o bien funcionales que explicaran los síntomas, siempre siguiendo las directrices jaspersianas que identificaban lo no comprensible con lo explicable, cuya posible referencia era, de alguna manera, el organismo. En última instancia, tales estudios terminan (o pretenden terminar) su discurso, en una referencia al organismo e intentan establecer relaciones síntoma-lesión o alteración funcional. Sin olvidar lo importante de sus descubrimientos, pues han aportado las directrices relativas al tratamiento psicofarmacológico de la patología en la que ahora nos centramos, pensamos

que han impedido, por otra parte, dar nuevos pasos en lo referente a los aspectos psicopatológicos del paciente. Se puede decir que tienen muy en cuenta al organismo y han dejado en un segundo plano al individuo que padece el trastorno. Nuestro camino aquí, sin invalidar ni discutir los hallazgos somáticos, se va a situar en la dirección del sujeto y su espacio subjetivo. A lo dicho tendríamos que añadir otra de las razones de por qué no se han realizado más investigaciones relativas a la psicopatología; se trata de la creencia extendida de que esta ciencia en el momento presente se encuentra totalmente "terminada" y que no se puede aportar nada nuevo pues, al tratarse de descripciones de síntomas, ya se ha "tocado techo". Nuestro parecer discurre por otro sendero, pues creemos que la psicopatología actualmente se encuentra falta de nuevas indagaciones que aporten otros tantos datos que sean útiles para sustentar tareas próximas a nuestra práctica, como pueden ser: la relación médico-paciente, los modos de aproximación al paciente o la puesta en marcha de procedimientos psicoterapéuticos con una sustentación psicopatológica sólida.

El abordaje que realizaremos con la psicosis (léase esquizofrenia) en las páginas que siguen, tiene que ver, como venimos diciendo, con la subjetividad. Un intento semejante fue ya presentado por nosotros con anterioridad, pero entonces los pacientes con los que se realizó el estudio fueron neuróticos (7,8). Procediendo de la misma forma esperamos ver qué es lo que sucede con el esquizofrénico y cuáles son las diferencias sustanciales con los neuróticos (9). Aplicarnos al trabajo con la subjetividad requerirá por nuestra parte un esfuerzo metodológico que implicará "olvidarnos" de la referencia al organismo y realizar una escucha muy atenta del paciente. De este modo, se recogerán los síntomas y otras producciones de los sujetos escogidos, que serán estudiados no sólo en su vertiente exterior, es decir, tal como se manifiestan en la clínica, sino que se intentará discernir cómo son estos fenómenos vistos "desde dentro", lo que nos lleva a adentrarnos en el "mundo interno" del paciente.

Sería conveniente, antes de entrar en materia y para los fines que aquí nos proponemos, establecer la diferencia entre "organismo" y "cuerpo". El primero se refiere a órganos considerados desde el punto de vista médico, es decir, todo lo que significa: exploraciones, pruebas, análisis, resultados analíticos, etc., mediante los que se intenta llegar a una etiología plausible del proceso. El segundo, en cambio, hace referencia a la experiencia del sujeto y es, por tanto, algo vivido por éste y ante lo que el psiquiatra no tiene que decir una palabra, tan sólo registrar. El paciente puede hacer referencias a sus órganos, que podrían ser incluso etiológicas, pero tales referencias tienen relación con sus concepcio-

nes subjetivas y no con pruebas médicas establecidas y de reconocido rendimiento (2).

Además de seguir el procedimiento expuesto, utilizaremos, como complemento metodológico, algunos aspectos procedentes de las matemáticas, particularmente de la “teoría de la numeración” e indirectamente de la “teoría de conjuntos” (*Set Theory*) y también de la denominada “ley del índice”, tal como la describe Boole en su “Análisis matemático de la lógica” (10). El uso que damos a estos presupuestos formales en nuestras investigaciones no es por simple capricho, sino porque su utilización pone de manifiesto aspectos de la subjetividad que de otra manera no hubieran salido a la luz, ni tampoco hubieran quedado tan claros, aunque a simple vista parecería que más que aclarar, complican la exposición. Con posterioridad se observará el gran servicio que nos prestan, tanto en lo relativo a clarificar los resultados como a dar énfasis a los mismos, haciendo que éstos ganen en consistencia, algo que se hace completamente necesario para cualquier estudio científico.

MATERIAL Y MÉTODO

El material que se ha utilizado proviene de pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital “Virgen Macarena” de Sevilla, que fueron diagnosticados de esquizofrenia; se trataba de pacientes que se encontraban en un momento agudo de su enfermedad. Se utilizarán también pacientes neuróticos con los que contrastar los hallazgos en los pacientes psicóticos. Concretamente, se han tomado como ejemplo dos casos de esquizofrenia y otros dos de neurosis, aunque se hacen algunas consideraciones a otros pacientes. Estos casos son tal vez los más demostrativos en el sentido de la investigación realizada, pero podrían haberse tomado cualquiera de los otros estudiados; haber actuado así, se traducirá a nivel práctico en una mayor claridad expositiva.

El método que usaremos es la observación clínica, es decir, la escucha atenta del paciente, registrando fielmente todo aquello que manifiesta ante nosotros: verbalizaciones, acciones, gestos, gritos, demandas, etc. El valioso material así obtenido será tratado de la siguiente forma:

1. Se intentará bloquear cualquier referencia al organismo, ya que estamos tratando con el sujeto (y su espacio subjetivo) y no con su organismo, tal como se indicó en la Introducción.

2. Se procurará, en principio, evitar cualquier relación con teorías o esquemas preconcebidos, ya que distorsionarían la recogida y tratamiento adecuado del material del paciente. Tales referencias podrán usarse en un momento posterior, cuando ya

se tengan los resultados, para pasar a una discusión fructífera; será entonces el momento de hacer referencia a autores reconocidos en este campo y de contrastar lo aquí obtenido con otras concepciones sobre la esquizofrenia, teniendo siempre en cuenta la extensión del trabajo.

3. El material registrado fielmente se conectará con lo que entendemos por “subjetividad”, no en cuanto concepto teórico, sino tal como la experiencia directa nos lo revela. No se tratará de partir de una escuálida definición, sino de intentar aproximarnos a una experiencia, la experiencia del paciente. En este sentido, consideraremos importante la “impresión de subjetividad”, es decir, la impresión personal de tener un “espacio interno”, escenario de múltiples sucesos vivenciales.

4. Se compararán los resultados obtenidos con otros procedentes de neuróticos, destacando si existen similitudes y diferencias.

5. Para terminar, se complementarán los resultados con la metodología derivada de sistemas formales o formalizados, en particular de la “teoría de la numeración” y “teoría de conjuntos”, que fueron ya usadas en anteriores investigaciones con éxito. Asimismo, emplearemos las concepciones de George Boole recogidas en su obra “Análisis matemático de la lógica” (AMT) (10) y, en particular, la llamada por este autor “ley del índice”. Este genial matemático inglés tuvo la feliz idea de que partiendo del lenguaje, utilizado como instrumento, se llegaba a descubrir las leyes de la mente y a obtener, a partir de ellas, las leyes de la lógica; la matemática que se propuso construir, afirmaba, era “la matemática del intelecto humano”.

Consecuencia de tales presupuestos fue el descubrimiento de la “ley del índice”, que puede ser escrita de la siguiente manera:

$$x^2 = x \quad (3)$$

Se trata de una formulación aplicable únicamente a los procesos mentales, pero no al mundo físico, en donde el cuadrado de un número, jamás es igual a ese mismo número. Esperamos que el manejo de esta forma de matemáticas tan particular y, sobre todo no cuantitativa, nos permita una reformulación de los resultados y, por tanto, obtener nuevas conclusiones y más fiables.

NOTAS

1. El término “neurosis”, fue creado por el médico escocés Cullen en el año 1777, en su obra *First lines of the practice of physic*, pero en los tiempos que corren se encuentra bajo sospecha. En este sen-

tido, tal denominación ha desaparecido de la psiquiatría americana desde la tercera edición del DSM (1980). Mientras tanto, la CIE-10 la mantiene pero con reservas, pues especifica que el concepto no se ha mantenido como principio fundamental de organización. En nuestra opinión, como en la de muchos otros, es lo más prudente no prescindir del concepto de “neurosis”, pues: a) hablar de “neurosis” es hablar de una estructura clínica que se contrapone de modo diferencial a otras estructuras también definidas, como es el caso de la estructura psicótica; y b) si no se habla de estructuras se cae en el tópico del síntoma y, por consiguiente, de multiplicar hasta el infinito las clasificaciones, ya que las expresiones sintomáticas de una misma estructura pueden ser diversas. Sobre este particular puede consultarse p. ej. Barredo, Dujovne, Pulucci y Rodríguez: “La misteriosa desaparición de las neurosis”, en Ed. Letra Viva.

2. Se ha hecho una diferenciación entre “cuerpo”, “corporalidad” y “esquema corporal”. El primero representa al cuerpo físico o cuerpo-objeto (el “extracuerpo” de Ortega) y la segunda es la vivencia interna que se tiene del propio cuerpo o cuerpo-sujeto (el “intracuerpo” de Ortega). El llamado “esque-

ma corporal” es un término acuñado por Schilder, que se empieza a utilizar desde 1923 y que Lhermitte denominaba “imagen de nuestro cuerpo”, que alude a la representación mental o imagen formada del propio cuerpo. De momento vamos a dejar en suspenso esta triple perspectiva, hasta no ver los resultados obtenidos con los pacientes.

3. Esta ley, tan singular y sin parangón en las matemáticas tradicionales, puede ser deducida de forma sencilla a partir de cualquier principio de la lógica que, según Boole, rige los principios del pensamiento humano. Tomemos así para deducir la “ley del índice” del “principio de identidad”, que reza de la siguiente manera: “ p y p es p ”, notado simbólicamente como:

$$p \wedge p \leftrightarrow p$$

(Se lee: “ p y p si y sólo si p ”).

Ahora nada más que tenemos que sustituir la “ p ” por “ x ” y la conjunción “ y ” ($\wedge$) por un signo de multiplicación: $x \cdot x = x$, de donde: $x^2 = x$.

BIBLIOGRAFÍA

- Bleuler E. Demencia precoz. Buenos Aires: Ed. Hormé; 1960.
- Schreber DP. Memorias de un neurópata. Barcelona: Ed. Argot; 1985.
- Freud S. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1983.
- Jaspers K. Psicopatología general. Méjico: Ed. F.C.E.; 1983.
- Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid: Revista de Occidente; 1956.
- Schneider K. Psicopatología clínica. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología; 1997.
- García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (parte I). Anales de psiquiatría 2001; 17 (7): 319-24.
- García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (parte II). Anales de psiquiatría 2001; 17 (7): 325-32.
- Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. Barcelona: Ed. Salvat. 5ª Edición; 1989.
- Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid: Ed. Cátedra. Madrid; 1984.
- Barrow JD. ¿Por qué el mundo es matemático? Barcelona: Ed. Grijalbo Mondadori; 1997.
- Benedetti G. La esquizofrenia en el espejo de la transferencia. Ed. Edelp; 1980.
- Tausk V. Acerca del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia. En “Trabajos psicoanalíticos”. Barcelona: Ed. Granica; 1977.
- Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XX; 1977.
- Evans D. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London & New York: Routledge; 1996.
- Lacan J. Seminario 3: Las psicosis. Barcelona: Ed. Paidós; 1992.
- Wertsch JV. Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Ed. Paidós; 1988.
- Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Madrid: Ed. Paz-Montalvo; 1979.
- Rojas L. Los trastornos formales y nucleares de la esquizofrenia. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
- Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp; 1988.
- Bourbaki N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid; 1972.
- Caparrós Sánchez N. Tiempo, temporalidad y psicoanálisis. Madrid; Quipú Ediciones; 1994.
- De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid: Ed. Tecnos; 1992.
- Ey. La esquizofrenia según la concepción organodinámica. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
- Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: Ed. Toray-Masson; 1978.
- Foucault M. El pensamiento del afuera. Valencia: Ed. Pretextos; 1989.
- Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ediciones Endymión; 1994.
- Fromm-Reichmann F. Psicoterapia intensiva en la esquizofrenia y en los maniaco-depresivos. Buenos Aires: Ed. Lumen-Hormé; 1994.
- García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. Anales de psiquiatría 2000; 16 (6): 242-9.

30. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. *Anales de Psiquiatría* 2000; 16 (6): 250-7.
31. Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza Universidad; 1989.
32. Kant I. Crítica de la razón pura. Barcelona: Ed. Orbis; 1984 (2 volúmenes).
33. Kolmogorov AN. Matemática: su contenido, métodos y significado. Moskvá; 1956. Madrid, 1973.
34. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. Schaum. Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
35. López Ibor J.J. Análisis estructural de la sintomatología esquizofrénica. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
36. López Ibor JJ. Problemas clínicos que plantea la esquizofrenia. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
37. López Ibor JJ. El descubrimiento de la intimidad y otros ensayos. Madrid: Ed. Aguilar; 1958.
38. Manzano M. Teoría de modelos. Madrid: Alianza Universidad Textos; 1989.
39. Miller JA. Matemáticas I. Buenos Aires: Ed. Manantial; 1987.
40. Miller J.A. Matemáticas II. Buenos Aires: Ed. Manantial; 1988.
41. Newman J.R. El mundo de las matemáticas. Barcelona; 1967.
42. Nidditch P. H. El desarrollo de la lógica matemática. Madrid: Ed. Cátedra; 1995.
43. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Madrid: Ed. Alianza Universidad; 1982.
44. Rickert H. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires: Ed. Espasa-Calpe; 1952.
45. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray; 1978.
46. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología de la percepción, memoria y fantasía. Barcelona: Ed. Eunibar; 1980.
47. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología del pensamiento. Valencia: Ed. Promolibro; 1984.
48. Rojo Sierra M. Lecciones de Psiquiatría. Tomo II. Valencia: Ed. Promolibro; 1984.
49. Rosenfeld HA. Estados psicóticos. Buenos Aires: Ed. Lumen-Hormé; 2000.
50. Rey Ardid R. Psicología Médica. Zaragoza: Ed. Rey Ardid; 1970.
51. Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona: Ed. Paidós; 1988.
52. Santalo LA. La matemática: una filosofía y una técnica. Barcelona: Ed. Ariel; 1994.
53. Schneider K. ¿Qué se entiende hoy por esquizofrenia. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
54. Schneider K. Sobre el delirio. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
55. Searles H. Escritos sobre esquizofrenia. Barcelona: Ed. Gedisa; 1980.
56. Segura S. Matemáticas. Ed. ECIR. Valencia; 1973.
57. Thomas L, Ríos ME. Santander: Álgebra; 1975.
58. Weitbrecht HJ. Manual de Psiquiatría. Madrid: Ed. Gredos; 1978.
59. Wyrsh J. La esquizofrenia como entidad morbosa. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.
60. Wyrsh J. La persona del esquizofrénico. Symposium sobre esquizofrenia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1957.